

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСОН КАПИТАЛИ РИВОЖИ: ХОРИЖ
ТАЖРИБАСИ ВА СИФАТЛИ ТАЪЛИМ АСОСИДА МУҲАНДИС-
ТЕХНИК КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ**

**РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В НОВОМ
УЗБЕКИСТАНЕ: ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
КАДРОВ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА И КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN NEW UZBEKISTAN:
TRAINING ENGINEERING AND TECHNICAL PERSONNEL BASED ON
FOREIGN EXPERIENCE AND QUALITY EDUCATION**

Гаибназарова Зумрат Талатовна

*Фан ва технологиялар университети
Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор*

Gaibnazarova Zumrat Talatovna

*University of science and technologies
Vice rector for scientific affairs and innovations
doctor of economic sciences, professor*

Гаибназарова Зумрат Талатовна

*Университет науки и технологий
Проректор по научным работам и инновациям
доктор экономических наук, профессор*

Аннотация. Мазкур мақолада Янги Ўзбекистонда инсон капитали ривожланишининг устувор йўналишлари, хусусан, муҳандис-техник кадрларни тайёрлаш жараёнида хориж тажрибасини ўрганиш ва уни миллий таълим тизимига интеграция қилиш масалалари ёритилган. Германиянинг дуал таълим тизими, Корея, Япония, Финляндия ва АҚШнинг илгор таълим моделлари таҳлил қилинган. Муаллиф таълим ва саноат ўртасидаги узвий ҳамкорликни мустаҳкамлаш, инновацион ва амалий ёндашувларни жорий этиш инсон капитали сифатини оширишнинг асосий омилларидан бири эканини таъкидлайди. Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган таълим ислохотлари ва кадрлар салоҳиятини юксалтириш бўйича ислохотлар келажакда рақобатбардош ва инновацион иқтисодиётни шакллантиришга хизмат қилади.

Калит сўзлар: инсон капитали, муҳандис-техник кадрлар, дуал таълим, инновация, хориж тажрибаси, таълим тизими, Янги Ўзбекистон.

Abstract. *This article explores the priority directions of human capital development in New Uzbekistan, focusing on the training of engineering and technical personnel through the integration of foreign experience into the national education system. The study analyzes the effective educational models of Germany, South Korea, Japan, Finland, and the United States. The author emphasizes that strengthening the link between education and industry, as well as adopting innovative and practice-oriented approaches, are key factors in improving the quality of human capital. Ongoing educational reforms and capacity-building initiatives in Uzbekistan lay the foundation for a competitive and innovation-driven economy.*

Keywords: *human capital, engineering and technical personnel, dual education, innovation, foreign experience, education system, New Uzbekistan.*

Аннотация. *В статье рассматриваются приоритетные направления развития человеческого капитала в Новом Узбекистане, в частности подготовка инженерно-технических кадров на основе изучения зарубежного опыта и внедрения его в национальную систему образования. Проанализированы модели Германии, Южной Кореи, Японии, Финляндии и США. Автор подчёркивает, что укрепление связей между образованием и промышленностью, внедрение инновационных и практико-ориентированных подходов являются ключевыми факторами повышения качества человеческого капитала. Проведённые в Узбекистане реформы в сфере образования и подготовки кадров создают основу для построения конкурентоспособной и инновационной экономики.*

Ключевые слова: *человеческий капитал, инженерно-технические кадры, дуальное образование, инновации, зарубежный опыт, система образования, Новый Узбекистан.*

Наманган шахрида “Камбағалликдан фаровонлик сари” халқаро форуми иш бошлади. Унда 30 дан ортиқ халқаро ташкилот ва 200 га яқин экспертлар иштирок этмоқда. Форум очилишида Президент Шавкат Мирзиёев нутқ сўзлаб, жаҳон ҳамжамияти юзлашиб турган мураккаб вазиятларни атрофлича ёритиб берди. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, ҳозирги вақтда геосиёсий беқарорлик, иқтисодий қийинчиликлар, ижтимоий муаммолар, иқлим ўзгариши ва сув танқислиги, пандемиялар каби глобал таҳдидлар барча мамлакатлар учун долзарб вазифаларни кун тартибига чиқармоқда. Шунинг учун ҳам ҳар бир давлат ва халқаро ташкилот жавобгарликни ҳис этиб, муаммоларга ўз вақтида ечим топиши зарур.

Бугунги глобаллашган дунёда давлатларнинг салоҳияти фақат табиий ресурслар ёки географик жой билан эмас, балки инсон капитали даражаси билан белгиланмоқда. Шу ҳақиқатдан келиб чиқиб, Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида инсон салоҳиятини ривожлантириш устувор йўналиш сифатида белгилаб олинди. Айниқса, муҳандис-техника кадрларни замон талабларига мос тайёрлаш иқтисодиётни рақобатбардош ва инновацион асосда юксалтиришда ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Индустиал тараққиётга интилан ҳар бир мамлакат учун муҳандислар стратегик ресурс сифатида

эйтироф этилади. Уларнинг билим ва малакаси ишлаб чиқариш жараёнларини самарали йўлга қўйиш, илғор технологияларни жорий этиш ҳамда маҳаллийлаштиришда беқиёс аҳамиятга эга. Шу боис юртимизда муҳандис ва техник мутахассислар тайёрлаш масаласи давлат сиёсатида устувор йўналиш сифатида белгиланган. Президент Шавкат Мирзиёевнинг “Инсон капитали - энг катта бойлигимиз” деган фикри бу борада дастуриламал вазифасини бажаради.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, муваффақиятли муҳандислик таълими тизими фақат назарий билим бериш билан чекланмайди. Унинг асосида амалий кўникмаларни ривожлантириш, инновацион фикрлашни кўллаб-қувватлаш ҳамда саноат билан узвий ҳамкорликка таяниш ётади.

Ўзбекистон учун энг ёрқин намуна сифатида Германиянинг дуал таълим тизими кўрсатилиши мумкин. Бу мамлакатда муҳандис-техник кадрлар тайёрлаш соҳасидаги самарали модел дунё миқёсида юқори эйтироф этилган. Дуал тизимнинг моҳияти назарий таълимни ишлаб чиқаришдаги амалий машғулотлар билан уйғунлаштиришдир. Талабалар таълимнинг дастлабки босқичлариданоқ корхоналарга жалб этилади. Улар ҳафтанинг муайян кунларида олийгоҳда назарий билим олишса, қолган кунларида иш жойида белгиланган дастур асосида амалий кўникмаларни эгаллайдилар. Шу тариқа билим ва тажриба уйғун ҳолда шаклланади. Бу тизимнинг яна бир афзал томони талабалар ишлаб чиқариш жараёнида меҳнат ҳақи оладилар. Бу уларни моддий жиҳатдан кўллаб-қувватлабгина қолмай, меҳнатга масъулиятли муносабатни кучайтиради ва касбга бўлган қизиқишини оширади. Шунингдек, дуал таълим жараёнида таълим муассасалари билан иш берувчи корхоналар ўртасида тўғридан-тўғри шартномалар тузилади. Корхоналар таълим дастурларини бозор эҳтиёжларига мос равишда шакллантиришда иштирок этади, замонавий технология ва ускуналарни таълим жараёнига жорий қилади. Бу эса кадрлар тайёрлашнинг аниқ ва мақсадли йўналтирилишига хизмат қилади.

Жаҳон иқтисодиётида “Корея мўъжизаси” сифатида танилган тараққиёт феномени ортида, аввало, сифатли таълим ва инсон капиталига берилган узлуксиз эйтибор турганини қайд этиш жоиз. Жанубий Корея бугунги кунда дунёдаги энг илғор технологик давлатлардан бирига айланган бўлса, бунинг асосий сабаби муҳандис-техник кадрлар тайёрлашда замонавий ва интерактив ёндашувни жорий этганидир. Мамлакатнинг етакчи олий таълим муассасалари фақат билим олиш маскани эмас, балки янги технологиялар яратиладиган илмий-тадқиқот марказлари сифатида ҳам фаолият юритади. Масалан, Сеул Миллий Университети, KAIST ва POSTECH каби нуфузли ўқув муассасалари Samsung, Hyundai ва LG каби йирик корпорациялар билан узвий ҳамкорлик қилади. Талабалар назарий билим билан чекланиб қолмайди, балки лаборатория ва ишлаб чиқариш жараёнларида амалий машғулотлар ўтгайди. Бу жараён уларда муаммоларни ечиш, инновацион ёндашув ва янги технологиялар яратиш кўникмаларини шакллантиради. Жанубий Кореяда университет кампуслари худудида технопарклар, стартап инкубаторлари ва кичик инновацион корхоналар фаолият юритади. Бундай тизим “кампус ичидаги ишлаб чиқариш” номи билан машхур бўлиб, талабалар ҳамда профессор-

Ўқитувчиларнинг ғояларини амалиётга татбиқ қилиш имкониятини яратади. Шунингдек, таълим тизими ички бозор ва жаҳон технологияларидаги ўзгаришларни доимий кузатиб боради. Масалан, робототехника ёки сунъий интеллект каби йўналишларга талаб ортиши билан университетларда янги факультетлар очилади ёки мавжуд дастурлар такомиллаштирилади.

Финляндия таълим тизими дунёда “энг илғор”, “энг инсонпарвар” ва “энг самарали” моделлардан бири сифатида эътироф этилган. Бу юртда муҳандис ва техник мутахассислар тайёрлаш жараёни фақат олий таълим босқичида эмас, балки мактабданок бошланиши билан ажралиб туради. Тизимнинг асосий тамойили болага фақат тайёр билим бериш эмас, балки унга мустақил ўрганиш, ахборот излаш ва таҳлил қилиш кўникмаларини сингдиришдан иборат. Шу орқали ўқувчи янги билимларни мустақил ўзлаштириш ва уларни ҳаётга татбиқ этишга ўрганади. Финляндияда дарс жараёнлари кўпинча лойиҳа асосида ташкил этилади. Бу усул талабаларда ижодкорликни ривожлантириб, ўз-ўзини такомиллаштиришга йўналтиради. Ўқитувчи эса асосан билим манбаи сифатида эмас, балки йўл-йўриқ кўрсатувчи ва маслаҳатчи сифатида фаолият юритади. Қизиқарли жиҳати шундаки, мактабларда касбий йўналишга танишув 13-14 ёшдан бошланади. Ўша пайтданок ўқувчилар муҳандислик, ахборот технологиялари, дизайн ёки табиий фанларга қизиқишини англаб, келгуси касбий йўналишини белгилаш имкониятига эга бўлади.

Технология деганда кўпчиликнинг тасаввурига келажак, роботлар ва сунъий интеллект каби тушунчалар келади. Бироқ Япония тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳақиқий тараққиёт нафақат замонавий технологияларга, балки кадрларни тарбиялашдаги қадимий анъаналар, меҳнат маданияти ва жавобгарликка ҳам асосланиши лозим. Япония бу жиҳатдан ўзига хос феномен саналади: у миллий кадриятларини сақлаган ҳолда, жаҳондаги энг мукамал технологик тараққиётга эришган мамлакат сифатида эътироф этилган. Бу юртда муҳандислар фақат техник билимга эга мутахассислар сифатида эмас, балки жамият ва ишлаб чиқариш олдида масъулиятли, етук шахслар сифатида тайёрланади. Таълим жараёнининг асосий ғояларидан бири - “кайзен”, яъни “доимий яхшиланиш” тамойилидир. Ушбу ёндашувга кўра, ҳар бир ходим ўз иш фаолиятини мунтазам таҳлил қилиб, уни янада самарали ташкил этиш учун камида бир таклиф беришга интилиши лозим. Бу жараёнда нафақат муҳандис ёки мутахассис, балки заводдаги оддий ишчи ҳам фаол иштирок этиши муҳим. Таълим соҳасида эса талабалардан фақат билим олиш эмас, балки янгича фикр юритиш ва амалий таклифлар орқали жараёнга кўшила олишлари талаб этилади. Японияда таълимнинг инсонпарвар ва самарали шаклларида бири устоз-шоғирд тизимидир. Университетларда ҳам, ишлаб чиқариш жараёнларида ҳам бу усул кенг қўлланилади. Катта муҳандислар ёш авлодга фақат назарий билим ёки амалий кўникмаларни эмас, балки ишга муҳаббат, масъулият ва касбий кадриятларни ҳам мерос сифатида қолдирадилар.

Бугун дунёда энг илғор технологиялар, инновацион ечимлар ва глобал стартаплар қайси юртдан келмоқда, деган саволга жавоб излаганда кўпчиликнинг ёдига Америка Қўшма Штатлари келади. Microsoft, Apple,

Google, Tesla, Facebook каби техногигантлар айнан шу ерда шакллангани бежиз эмас. Бу муваффақият замирида фақат хусусий сармоя ёки тасодифий омад эмас, балки таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг узвий боғлиқлиги, университетлар билан саноатнинг самарали ҳамкорлиги ҳамда ёшларга ишонч билдирувчи стартап экотизими мужассам. АҚШда олий таълим муассасалари фақат билим берувчи маскан эмас, балки янги ғоялар, илмий тадқиқотлар ва технологиялар маркази сифатида фаолият кўрсатади. Масалан, MIT, Stanford, Harvard ва UC Berkeley университетларида талабалар таълим олиш билан бирга ўз стартапларини ишлаб чиқиш имкониятига эгадир. Кўплаб илмий лабораториялар бизнес билан узвий ҳамкорликда ишлайди, айрим ҳолларда эса профессор-ўқитувчиларнинг ўзи тадбиркорлик ёки консалтинг фаолияти билан шуғулланади. Шу билан бирга, АҚШнинг Калифорния штатида жойлашган Силикон водийси бугунги кунда дунёдаги энг йирик ва нуфузли технологик кластерлардан бири сифатида эътироф этилган. Ушбу инновацион ҳудуднинг марказий нуқталаридан бири Stanford University ҳисобланади. Мазкур олийгоҳнинг талаба ва профессорлари томонидан Google, Yahoo, Instagram, WhatsApp, Nvidia каби глобал миқёсдаги стартаплар асос солингани таълим ва инновация ўртасидаги узвий боғлиқликнинг ёрқин намунаси.

Сўнгги йилларда Янги Ўзбекистонда таълим соҳаси давлат сиёсатида устувор йўналиш сифатида белгилаб олинди. Айниқса, муҳандислик, IT, рақамли технологиялар, саноат ва хизмат кўрсатиш соҳалари учун рақобатбардош кадрлар тайёрлаш орқали иқтисодий диверсификация қилиш ва инновацияга асосланган давлат қуриш йўлида муҳим қадамлар қўйилмоқда. 2022 йилдан бошлаб мамлакатда дуал таълим тизими пилот лойиҳаси сифатида жорий этилди. Бу жараёнда талабалар таълим билан бир вақтда саноат корхоналарида амалий тажриба орттирмоқда. Иш берувчилар эса ўқув дастурларини ишлаб чиқариш эҳтиёжларига мослаштиришда фаол иштирок этмоқда. Натижада таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги узвий боғлиқлик мустаҳкамланмоқда. Шу билан бирга, таълим инфратузилмасини модернизация қилиш мақсадида юқори технологияли лабораториялар, амалий марказлар, касб-хунар кластерлари ташкил этилмоқда. Тошкент, Андижон, Самарқанд каби йирик шаҳарларда замонавий муҳандислик лабораториялари ва технопарклар фаолият юритмоқда. 2021-2024 йилларда 30 дан зиёд технопарк, инкубатор ва стартап марказлари ишга туширилди. Мамлакатда ихтисослаштирилган олийгоҳлар очилиб, замонавий таълим дастурлари жорий этилмоқда. Бу жараёнда Германия, Япония, Корея, Финляндия ва Хитой каби ривожланган давлатлар билан ҳамкорлик кенгаймоқда. Шу билан бирга, 15 дан зиёд нуфузли хорижий университет филиаллари очилди. Педагоглар ва муҳандислар учун хорижда стажировка ўташ имкониятлари яратилди.

Янги иқтисодий рақамли технологиялар, сунъий интеллект, мехатроника ва биотехнология каби йўналишларга асосланмоқда. Шу боис STEM таълими мустаҳкамланиб, мактабларда махсус марказлар ташкил этилди. Олийгоҳларда IT ва муҳандислик йўналишлари учун қабул квоталари оширилди. Ёшлар учун

дастурлаш, робототехника ва муҳандислик курслари йўлга қўйилди. Албатта, бугунги кунда таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ҳали дастлабки босқичда эканини тан олиш керак. Бироқ шуниси аниқки, олдинда ҳал этилиши лозим бўлган муҳим вазифалар талайгина. Энг аввало, таълим жараёнида фаол ўқитиш усуллари тўлиқ жорий этиш долзарб аҳамият касб этади. Бу ўқувчини пассив тингловчидан фаол иштирокчига айлантириш, таҳлил қилиш ва мустақил фикрлаш кўникмаларини ривожлантириш учун зарур асосдир. Шу билан бирга, кадрлар салоҳиятини аниқ баҳолай оладиган самарали тизимни жорий этиш вақти келди. Бу орқали ўқитувчилар ва мутахассисларнинг малакаси реал кўрсаткичлар асосида баҳоланади ва доимий ривожланишга туртки беради.

Саноат ва таълим ўртасидаги стратегик ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ҳам асосий вазифалардан бири саналади. Амалиётга йўналтирилган таълим орқали талабалар бозор талабларига мос билим ва кўникмаларни шакллантириш имконига эга бўладилар. Шунингдек, ёшлар ўртасида инновацион ғоялар ва тадбиркорлик муҳитини ривожлантириш, уларни замонавий лойиҳаларга жалб қилиш истикболда мамлакат тараққиётининг муҳим омили бўлиб хизмат қилади.

XXI асрда тараққиёт табиий ресурслар билан эмас, балки билим ва инсон капитали билан белгиланади. Шу боис, Янги Ўзбекистон тараққиётининг асосий йўналишларидан бири сифатида инсон капитали ривожини белгиланди. Муҳандис ва техник кадрларни замон талабларига мос тайёрлаш эса бу стратегиянинг марказий нуқтасидир. Шубҳасиз, таълимга қилинган инвестициялар, халқаро тажрибаларни ўзлаштириш ва амалиётга яқин дастурлар орқали Ўзбекистон яқин келажакда инновацияга асосланган, рақобатбардош иқтисодиётга эга давлатга айланади.

СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ

Университет науки и технологий,
и.о. профессор кафедры «Точные науки»
Назаров Ильхом Усманиевич,
студенты 2 курса направления «DI 3/24»
Гафуров Багдан, Ташмуродов Давуд.

ANNOTATSIYA. Maqolada raqamli ta'lim platformalarining oddiy kontentli omboridan boshlab, toki murakkab aqlli ekotizimlarigacha bo'lgan rivojlanishining asosiy bosqichlari ko'rib chiqilgan, shuningdek, har bir bosqich mazmuni va funktsionalligi o'rganishlar asosida tahlil qilingan, yangi texnologiyalar ta'sirida keyingi transformatsiyalar istiqbollari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, raqamli texnologiyalar, raqamli ta'lim platformalari, samaradorlik, elektron resurslar, o'quv kurslari.